

O‘YIN TEXNOLOGIYALARI - O‘QUVCHILARDA KREATIVLIKNI RIVOJLANTIRISHNING ASOSI

Zeboxon Akmalova

Toshkent Kimyo xalqaro universitetining Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘quvchilarning ijodkorligini rivojlantirishda o‘yinli texnologiyalarining o‘ziga xos xususiyatlari haqida.

Kalit so‘zlar: shaxs, ta‘lim, shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim, ta‘limning innovatsion shakllari, innovatsion metodlar, o‘quv loyihalari, o‘yinli texnologiyalar, interaktiv metodlar.

Annotation. This article discusses the features of gaming technology in the development of students

Key words: personality, education, personality education, innovative forms of education, innovative techniques, curriculum, game technology, interactive methods.

Shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim o‘qitish muhitida o‘quvchining shaxsiy imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarish, qobiliyatini rivojlantirishda ta‘lim muhiti, pedagogik shart-sharoitlar, to‘laligicha inobatga olinishi kerak. Bunday turdagi ta‘lim o‘quvchilarda mustaqillik, tashabbuskorlik, javobgarlik kabi sifatlar, shuningdek, mustaqil, ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini tarbiyalashga xizmat qiladi.

Bugungi kunda o‘yinli texnologiyalardan, foydalanish ta‘limning innovatsion shakllari sifatida e‘tirof etilmoqda. Ayni o‘rinda ta‘limning innovatsion xarakterga ega ushbu shakllari to‘g‘risida fikr yuritamiz. O‘yin – kishilik faoliyatining muhim turi hamda ijtimoiy munosabatlar mazmunining bolalar tomonidan imitatsiyalash (ko‘chirish, taqlid qilish) asosida o‘zlashtirish shakli sanaladi⁹.

Zamonaviy sharoitda ta‘lim amaliyotida amaliy-innovatsion xarakterga ega o‘yinlardan samarali foydalanilmoqda.

- ijodiy topshiriqlar;
- kreativ yondashishni taqozo etuvchi vazifalar;
- muammoli vaziyatlar;

⁹ Тарбия / Ота-оналар ва мураббийлар учун энциклопедия / Тузувчи: М.Н.Аминов. Масъул мухаррир: А.Мажидов. – Тошкент: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti, 2010. – 425-бет.

- rolli va ishbilarmonlik o‘yinlari;
- bahs-munozara, debat;
- musobaqa ko‘rinishidagi bellashuvlar

Kishilik tarixiy taraqqiyotining barcha davrlarida ham o‘yin sub’ekt faoliyatining eng birinchi va muhim turi sifatida tan olingan. Binobarin, shaxs faoliyatining muhim turlari – mehnat, o‘qish bilan birga o‘yin ham uning shakllanishi va rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. O‘yinlar vositasida katta avlod tomonidan to‘plangan hayotiy tajriba, o‘zlashtirilgan bilim, turmush tarzi va ijtimoiy munosabat asoslari, madaniy qadriyatlar yosh avlodga izchil uzatib kelingan. O‘yin shaxsning tarbiyalash, rivojlantirish, unga ta’lim berish xususiyatlariga ega. “Maktabgacha yoshdagi bola o‘yin faoliyatida o‘qish va mehnatga tayyorlanadi. Yosh ulg‘aygan sari o‘yinning roli biroz kamayib boradi. O‘yinlarning tarbiyaviy ahamiyati bolaning butun hayoti davomida saqlanib qoladi”¹⁰

Agarda jismoniy xatti-harakatlarni rivojlantirishga xizmat qiladigan o‘yinlar bolalarda chaqqonlik, epchillik, chidamlilik, qat’iylikni tarbiyalasa, intellektual, konstruksiyali o‘yinlar ularni o‘ylashga, fikrlashga, mantiqiy tafakkur yuritishga o‘rgatadi.

“O‘yin inson hayotining hayotining har bir davri uchun uning ruhiy rivojlanishini belgilovchi yetakchi faoliyat turi hisoblanadi. Faqat o‘yinda va o‘yin orqali bola voqelikni, shu jumladan, kishilar ijtimoiy munosabatlarini, hulqini, xatti-harakatlarini bilib oladi”¹¹ Tarixiy taraqqiyot jarayonida o‘yin nafaqat bolalar, balki kattalar hayotidan ham alohida o‘rin egallashga muvaffaq bo‘lindi.

O‘quv jarayonida o‘yin texnologiyalarining o‘rni, roli, shuningdek, o‘yin elementlari hamda ta’limning o‘zaro uyg‘unligi ko‘p jihatdan o‘qituvchi tomonidan pedagogik o‘yinlar mohiyati, funksiyasi va turlarining qanchalik tushunilishi bilan belgilanadi. Aksariyat pedagogik o‘yinlar o‘zida quyidagi belgilarni namoyon qiladi ya’ni.

- 1) O‘quvchining xohishiga ko‘ra tanlangan erkin rivojlantiruvchi faoliyat ekanligi.
- 2) Ushbu faoliyatning ijodiy, avvaldan tayyorlanmagan, juda faol xarakteri.
- 3) Faoliyatning hissiy ko‘tarinkiligi, raqobatga asoslanishi.
- 4) Bilvosita va bevosita qoidalarning mavjudligi.

¹⁰Тарбия / Ота-оналар ва мураббийлар учун энциклопедия / Тузувчи: М.Н.Аминов. Масъул муҳаррир: А.Мажидов. – Тошкент: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti, 2010. – 432-бет.

¹¹ Ўша манба. – 432-бет

Har qanday o'yinlar kabi pedagogik jarayonlarda foydalaniladigan o'yinlar ham o'zining aniq maqsadi va natijasiga ega bo'ladi. Ta'lim muassasalarida ko'p holatlarda rolli va kasbiy xarakterga ega ishbilarmonlik o'yinlari foydalaniladi. Muhimi pedagogik maqsadlarda qo'llaniladigan o'yinli texnologiyalarining asosini o'quvchilarning faollik va tezkorlikka asoslangan faoliyati tashkil etadi.

Ayni o'rinda o'yinning metodikasiga ko'ra quyidagi guruhlangan o'yin texnologiyalariga ajaratamiz.

1. Didaktik o'yinlar – o'rganilayotgan ob'ekt, hodisa, jarayonlarni modellashtirish asosida o'quvchilarning bilishga bo'lgan qiziqishlari, faolliklarini oshiradigan o'quv faoliyati turi hisoblanadi. Bu kabi o'yinlar o'quvchilar tomonidan ijtimoiy-foydali mehnat va o'qish ko'nikmalarini faol o'zlashtirishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, ularning ahamiyati natijalar bilan emas, balki jarayonning mazmuni va kechishi bilan belgilanadi. Bu kabi o'yinlar o'quvchilarni ijtimoiy munosabatlar jarayonida faol ishtirok etishga tayyorlaydi, ulardagi turli psixologik zo'riqishlarni kamaytiradi.

2. Syujetli o'yinlar – pedagogik voqelik, hodisalar bayonining muayyan izchilligi va unda ishtirok etayotgan shaxslar faoliyatining o'zaro bog'liqligiga asoslangan o'yinlar sanaladi. Bu kabi o'yinlar odatda pedagogik muammolarning yechimini izlash, ta'im-tarbiya jarayonida yuzaga kelgan muammoli vaziyatlarni bartaraf etish, shaxsni qayta tarbiyalash maqsadida qo'llaniladi.

3. Rolli o'yinlar – ma'lum bir shaxsning vazifa va majburiyatlarini bajarishdagi ruhiy holati, xatti-harakatlar mohiyatini ochib berishga yo'naltirilgan o'yinlar, ularda rollar majburiy mazmuni bilan taqsimlanadi. Rolli va ishbilarmonlik o'yinlari o'quvchilarni muayyan jarayonga tayyorlash, ularda ma'lum hayotiy voqelik, hodisalar jarayonida bevosita ishtirok etish uchun dastlabki ko'nikma-malakalarni hosil qilishga xizmat qiladi.

4. Ishbilarmonlik o'yinlari – ma'lum faoliyat, jarayon yoki munosabatlar mazmunini yoritish, ularni samarali, to'g'ri, oqilona uyushtirishga doir ko'nikma, malaka hamda sifatlarni o'zlashtirish maqsadida tashkil etiladigan o'yinlar. Bu turdagi o'yinlar ta'lim oluvchilarda aniq faoliyat yo'nalishida zarur bilim ko'nikma malaka sifatlarni shakllantirish yoki rivojlantirish maqsadida tashkil etiladi. Shu jihatdan ishbilarmonlik o'yinlari ishlab chiqarish jarayoni, kasbiy faoliyatining modellashtirilishini anglatadi.

5.Imitatsion o‘yinlar – ishlab chiqarish korxonalari, ish o‘rinlari, firmalar, tashkilotlarda xodimlar tomonidan amalga oshiriladigan faoliyatni imitatsiyalash (taqlid qilish, ko‘chirish) asosida o‘quvchilarni muayyan amaliy yoki kasbiy faoliyatga samarali tayyorlashga yo‘naltiradigan o‘yinlar. Bu turdagi o‘yinlar ssenariyasi, syujetidan tashqari, imitatsiya jarayon, ob‘ektlarning tarkibiy tuzilmasi va ahamiyatini to‘la ochib berish maqsadida modellashtiriladi. Imitatsion o‘yinlar jarayonida ta‘lim oluvchilar muayyan operatsiyalarni, masalalar yechish, ma‘lum bir usulni o‘zlashtirish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

6.Dramatik o‘yinlar (psixologik va ijtimoiy dramalar) –Psixologik hamda ijtimoiy masalalarni hal qilishga yo‘naltirilgan o‘yinlar bo‘lib, ular tashkil etilishi, metodik xususiyatlariga ko‘ra rolli va ishbilarmonlik o‘yinlariga yaqin. Odatda psixologik va ijtimoiy xarakterdagi dramatik o‘yinlar jamoadagi muhitni yaxshilash, shaxslararo munosabatlarning ijobiy bo‘lishiga erishish, muloqotga kirisha olish, jamoada yagona birlikni qaror toptirish, o‘zgalarning ruhiy holatini to‘g‘ri baholash, og‘ir vaziyatlarga uch kelgan sub‘ektlarga yordam ko‘rsatish hamda samarali, unumli faoliyat ko‘rsatish uchun zarur sharoitni yaratishga xizmat qiladi.

O‘quvchilarda ijodkorlikni rivojlantirishda o‘yinli texnologiyalarining o‘ziga xususiyatlari qo‘llashdan quyidagi xulosalarni keltirib o‘tamiz.

- Har o‘yin texnologiyalar bo‘lmasin dars jarayonida qo‘llanillganda o‘quvchi shaxsining erkin fikrlashiga zamin yaratadi;
- O‘yinli texnologiyalarni qo‘llaganda talablarning ijodkorlik qirralari to‘liq nomoyon bo‘ladi;
- O‘zaro tanqidiy fikrlash va tezkorlikda fikrlash qobiliyatlari rivojlanadi;
- o‘quvchilarda mustaqillik, tashabbuskorlik, javobgarlik kabi sifatlar, shuningdek, mustaqil, ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini to‘liq rivojlanishiga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Tarbiya / Ota-onalar va murabbiylar uchun ensiklopediya / Tuzuvchi: M.N.Aminov. Mas‘ul muharrir: A.Majidov. – Toshkent: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti, 2010. y
2. Innovatsion ta‘lim texnologiyalari / Muslimov N.A., Usmonboeva M.H., Sayfurov D.M., To‘raev A.B. – T.: “Sano standart” nashriyoti, 2015. y
3. Ro‘zieva D., Usmonboeva M., Holiqova Z. Interfaol metodlar: mohiyati va qo‘llanilishi / Metod.qo‘ll. –T.: Nizomiy nomli TDPU, 2013 y

4. Selevko G.K. Ensiklopediya obrazovatel'nykh tekhnologiy. V 2-x t. T. 1. – M.: Narodnoe obrazovanie, 2005 g.